

Корват Олена Валеріївна, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОВОЛЬТАЇКИ

Агровольтаїка є одним з напрямів відновлюваної енергетики, що передбачає подвійне використання земельних ділянок для сільського господарства і для генерації енергії з сонячного випромінювання. Окремі країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, ЄС і деякі штати США приділяють значну увагу розвитку агровольтаїки [1, с. 1499; 2, с. 58-62] розраховуючи, що вона сприятиме вирішенню проблем обмеженості земель, збільшенню виробництва чистої енергії, захисту врожаю, оптимальному використанню води, зростанню доходів.

У Стратегії ЄС щодо сонячної енергії агровольтаїка визнана важливою інноваційною формою розгортання відновлюваних джерел [3]. Втім її масштабування стикається з конкуренцією за землю і проблемами громадського сприйняття [1; 3 – 8]: побоюваннями втрати сільськогосподарських площ, ризиками зниження рівня продовольчої безпеки, зміни ландшафтів, негативного впливу на довкілля, деградації природних екосистем.

Питання прав власності, цільового призначення і тривалого обмеження використання землі, несумісність оренди із довгостроковими проєктами разом з суспільною недовірою є комплексом правових і соціально-інституційних бар'єрів для агровольтаїки. Економічні та екологічні ризики для аграріїв, конфліктність між природою і штучними технологіями, приватними і суспільними інтересами свідчать про складність впровадження агро-PV систем виключно на ринкових засадах. Ефективність реалізації таких проєктів обмежується вищою вартістю електроенергії порівняно з іншими наземними фотоелектричними системами, необхідністю більших зусиль у міжгалузевих комунікаціях, можливим неприйняттям у разі зниження обсягів сільськогосподарської діяльності та правовими перешкодами, пов'язаними з нечітким статусом землі [2, с. 15]. Перелічені проблеми часто посилюються регуляторною невизначеністю.

В цих умовах стимулювання агровольтаїки є об'єктивно необхідним інструментом. Для розвитку цього напрямку державі необхідно періодично виявляти вузькі місця масштабування, усувати перепони та вживати заходи для справедливого розподілу переваг між зацікавленими сторонами і суспільством. Це вимагає продуманої регуляторної бази і цілеспрямованих дій [1, с. 1502]. Прикладом вирішення проблем є модель правового регулювання агровольтаїки у Франції. Вона перша ввела визначення терміну агровольтаїчної установки у національне законодавство.

Енергетичний кодекс Франції вимагає, щоб агровольтаїчна установка сталим чином сприяла впровадженню, підтримці та розвитку

сільськогосподарського виробництва і надавала сільськогосподарській ділянці принаймні одну з послуг: покращення агрономічного потенціалу та впливу; адаптацію до зміни клімату; захист від небезпек; покращення добробуту тварин. Установка, яка завдає суттєвої шкоди одній із перелічених послуг або обмежену шкоду принаймні двом із цих послуг, а також якщо установка не дозволяє сільськогосподарському виробництву бути основною діяльністю земельної ділянки або її не можна демонтувати вона не є агровольтаїчною [9]. Таке визначення вже виступає інструментом стимулювання агровольтаїки. Воно усуває правову невизначеність, надає гарантію збереження аграрного статусу земель, встановлює чіткі критерії установки.

На рівні базових підходів правового регулювання агровольтаїка є підвидом сонячної енергетики. Вона вбудована в систему відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) і не існує поза нею. Для стимулювання розвитку агровольтаїки в законодавстві використовуються класичні інструменти для ВДЕ: «зелені» тарифи, аукціони підтримки, інвестиційні гранти, субсидії, податкові стимули, спрощення дозвільних процедур, гарантії доступу до мереж тощо. Однак подвійна природа агровольтаїки формує відмінності в стимулюванні. Якщо традиційні механізми правового стимулювання сфери ВДЕ орієнтовані переважно на збільшення обсягів виробництва енергії з відновлюваних джерел, то стимулювання агровольтаїки поєднує енергетичні й аграрні цілі. Зокрема, надання підтримки має відбуватись після перевірки всіх умов відповідності проекту агровольтаїчної установки: чи зберігається сільськогосподарське використання земель, чи підтримуються фермери і аграрії як основні бенефіціари, чи зменшуються сільськогосподарські та екологічні ризики. У зв'язку з цим стимулювання агровольтаїки виступає не лише інструментом енергетичної політики, а й засобом трансформації моделей землекористування та подолання комерційних і соціальних конфліктів між енергетичним і сільськогосподарським секторами.

Список використаних джерел

1. Taylor M., McDonnell N., Davies P., Trück S. Scaling agrivoltaics: planning, legal, and market pathways to readiness. *Sustainability Science*. 2025. Vol. 20. P. 1499–1517. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11625-025-01668-w>
2. Trommsdorff M., Campana P. E., Macknick J., Solas Á. F., Gorjian S., Tsanakas I. et al. Dual Land Use for Agriculture and Solar Power Production: Overview and Performance of Agrivoltaic Systems. Report IEA-PVPS T13-29:2025 / eds. M. Trommsdorff, P. E. Campana, U. Jahn. *International Energy Agency*, March 2025. 90 p. DOI: <https://doi.org/10.69766/XAEU5008>
3. European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU Solar Energy Strategy. COM(2022) 221 final. Brussels, 18.05.2022. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A221%3AFIN>
4. Alves A., da Costa E. M., Sirník I. The policy landscape of agrivoltaics: a systematic review. *Energy, Sustainability and Society*. 2026. Vol. 16. No. 8. DOI:

<https://doi.org/10.1186/s13705-025-00555-7>

5. Goldberg Z. A. Solar energy development on farmland: Three prevalent perspectives of conflict, synergy and compromise in the United States. *Energy Research & Social Science*. 2023. Vol. 101. 103145. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103145>

6. Moore K. A., Lobell D. B. Opportunities and Barriers for Agrivoltaics on Tribal Lands. *Sustainability*. 2024. Vol. 16. Iss. 13. 5414. DOI: <https://doi.org/10.3390/su16135414>

7. What are the Main Land Conflicts Hindering Large-Scale Solar Farms. *Atlantic Renewables*. 07.09.2025. URL: <https://www.atlanticrenewables.co.uk/component/content/article/what-are-the-main-land-conflicts-hindering-large-scale-solar-farms.html?layout=blog&Itemid=&catid=8>

8. Zetsche H. D. Agrivoltaics as a means of preserving agricultural land. *AgProud*. 11.10.2024. URL: <https://www.agproud.com/articles/60363-agrivoltaics-as-a-means-of-preserving-agricultural-land>

9. Code de l'énergie. Article L314-36. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023. Créé par la LOI n°2023-175 du 10 mars 2023. Art. 54. 2023. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047298015